

ЧИТАЯ Ю. И. СЕМЕНОВА

(К выходу книги Семёнов Ю.И. «Исторический материализм: Современная философия и общая теория человеческого общества и всемирной истории» М., УРСС, 2025)

*Завалько Григорий Алексеевич –
д.филос.н., доцент, Государственный
музыкально-педагогический институт
им. Ипполитова-Иванова*

...То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы всё-таки берём.

М. Львов

Аннотация. Книга Семенова Ю.И.

«Исторический материализм: Современная философия и общая теория человеческого общества и всемирной истории» — изложение марксистской философии. В ней 8 частей. Их названия — «Вводная» (в ней говорится об обществе как особой части материального мира и об открытии Марксом социальной материи — производственных отношений), «Производство и общество», «Общественно-экономические формации: проблема их бытия и смены», «Социальное и биологическое», «Человеческая деятельность и историческая необходимость», «Формы общественного сознания», «Всемирная история в свете глобально-формационного подхода», «Современность: основные тенденции и перспективы исторического развития». Логика изложения — от понятия «общество» к отличию человека от животных, свободе и несвободе в человеческой деятельности, формам общественного сознания (наука, философия, искусство, религия и мифология), периодизации истории, изложению истории человечества как смены стадий всемирной истории, выделенных по способу производства — общественно-экономических формаций и современному этапу истории с возможными перспективами исторического развития.

Ключевые слова. Марксизм, общество, теория, история, наука, формация.

READING Y. I. SEMENOV

*Zavalko Grigory Alekseyevich,
Doctor of Philology, Associate Professor, State Music and Pedagogical Institute named
after Ippolitova-Ivanova*

Annotation. Semenov Yu. I.'s book *Historical Materialism: Modern Philosophy and the General Theory of Human Society and World History* is an exposition of Marxist philosophy. It has 8 parts. Their names are "Introductory" (it talks about society as a special part of the material world and about Marx's discovery of social matter — production relations), "Production and Society", "Socio-economic formations: the problem of their existence and change", "Social and biological", "Human activity and historical necessity", "Forms of social consciousness", "World history in the light of the global formation approach", "Modernity: the main trends and prospects of historical development". The logic of the presentation is from the concept of "society" to the difference between humans and animals, freedom and non—freedom in human activity, forms of social consciousness (science, philosophy, art, religion and mythology), the periodization of history, the presentation of the history of mankind as

a change in the stages of world history, distinguished by the method of production – socio-economic formations and the current stage of history with possible prospects for historical development.

Keywords. Marxism, society, theory, history, science, formation.

DOI: 10.5281/zenodo.14780760

Об объёме итоговой книги Юрия Ивановича Семенова (1929–2023) можно судить по уникальному факту – в ней 2 оглавления: *краткое* – 8 частей, поделённых на главы, и *подробное* – каждая глава делится на разделы. Разумеется, многие проблемы были освещены автором в прежних книгах, особенно «Философия истории», «Введение в науку философии», «Происхождение и развитие экономики»; я уделю главное внимание новому материалу. Из трёх замечаний новым будет одно.

Первая часть – **«Вводная»**. Название может ввести в заблуждение: на самом деле перед нами не предисловие, а наиболее теоретическая, основополагающая часть книги. Перечислю главы:

- Предмет исторического материализма и его место в системе научного знания об обществе и истории (обществознания)
- Общество
- Проблема бытия природы и бытия общества
- Историческая, историческая и экономическая мысль в поисках объективного источника общественных идей, основы общества и движущих сил истории
- Открытие объективного источника общественных идей (объективного социального бытия) и создание материалистического понимания истории

Общество – отличная от природы часть материального мира, отличная не только иными закономерностями, но и тем, что оно умопостигаемо. К сожалению, Юрий Иванович по-прежнему использует в этом случае лишний термин «объектальное», оставляя за «материальным» только узкое значение «чувственно воспринимаемое». Но слова «нематериальное», «нематериально» вносят в изложение путаницу. Повторю сказанное мною по этому поводу в рецензии на «Введение в науку философии». Слово «материя» употребляется в двух значениях. Материя в *широком смысле* слова включает как чувственно воспринимаемое, так и умопостигаемое, «объектальное»; в *узком* – только чувственно воспринимаемое. Когда речь идёт о решении основного вопроса философии, употребляется первое, широкое значение: первичен внешний мир, а не только его чувственно воспринимаемая часть. Конечно, можно оставить за словом «материя» только узкое значение. Но тогда придётся, во-первых, отказаться от термина «материализм», чего никогда не произойдёт, а во-вторых, найти замену – термин, обозначающий и чувственно воспринимаемое, и умопостигаемое. Ю. И. Семёнов не делает (совершенно справедливо) ни того, ни другого – и противоречие становится вопиющим. Естественное решение – это различение широкого и узкого значений слова «материя».

Вынужден также напомнить, что Ленин в своём определении материи, которое автор с полным согласием цитирует на с.458, говорит о её *существовании вне нашего сознания* (а не о чувственном восприятии), что относится к стоимости так же, как к электрону. После этого странно читать: «Принято считать, что в природе существует лишь два рода бытия: объективное, или материальное, и идеальное. Это ошибка. На самом деле в природе существует не один, а два разных вида объективно-реального бытия» (С. 65) или «В природе существует объектальное, но нет объектальных процессов. Там движется только материя. В обществе существует не только объектальное, но и происходит объектальное движение, идут объектальные процессы» (С. 67). А ведь именно Ю. И. Семёнов ввёл понятие *социальной материи*: «Такого термина у основоположников материалистического понимания истории нет, но они неоднократно характеризовали социальноэкономические отношения как связи не просто объективные, но материальные [8]». И в данной книге он снова употребляет этот термин (С. 461).

Конечно, движение социальной формы материи («раб может стать свободным, а свободный человек — превратиться в раба», с. 67) сложнее, чем её низших форм, особенно когда оно проявляется не напрямую, а в социальной конструкции (основание и ликвидация города, завода, поместья; объявление войны и заключение мира и т. д.), но это именно *движение материи*, и отказываться от термина незачем. И разве в природе нет «объектальных» процессов? Чем же тогда является эволюция *видов*? Ведь виды существуют только в индивидах, они «объектальны». «Объектальное» не существует без «материального», само по себе (с. 65) – все умопостигаемые, не вещественные процессы идут не в ином, а в материальном мире – природе и обществе.

Повторюсь: речь о терминологии и только о ней.

Говоря о познании природы и общества, необходимо сделать экскурс в теорию познания. Стадии научного познания: *эмпирическая и теоретическая*. Эмпирическое познание – не то же, что чувственное, т. к. ощущений без мышления нет. Оно, включая и ощущения, и мышление, познаёт мир на уровне *фактов*. Факт одновременно объективен (факты упрямы, их открывают) и субъективен (факты обрабатывают, накапливают, подтасовывают). В сознании факт принимает форму суждения. Можно сказать: факт – соответствие содержания нашего суждения фрагменту мира. Факты – осколки мира, а не его картина. Поэтому необходима *интерпретация фактов как воссоздание мира в сознании*. Преодолеть субъективность фактов – значит связать их в сознании так, как они связаны в мире.

Эмпирическая интерпретация – воссоздание картины произошедшего события на основе единичных фактов. Профессиональный интерпретатор единичных фактов – следователь, поэтому расследование имеет общие черты с работой учёного. Из числа учёных интерпретацией единичных фактов занимаются историки. Результат такой

работы Ю. И. Семёнов называет термином «идеофактуальная картина» или «*холия*» (от греческого «холос» – «целое»). Холизация – движение не от явлений к сущности (как в случае теоретизации), а от частей к целому. Кроме следователей, холизацией заняты разведчики и контрразведчики, судьи, адвокаты, прокуроры и т. д. Историки, в отличие от них – учёные, они не могут ограничиться холиями и должны создавать теории.

Теория – систематизированное знание о реальности. Этим она отличается от суммы фактов, что в обыденном языке выражается как разница между «знанием» и «пониманием». Но «теории понимания», отличной от теории познания, нет. В отличие от холии теория не включает факты, имея дело с сущностью в чистом виде. Теория – это и есть наука, что относится к социальным наукам так же, как к естествознанию. Отличие состоит в том, что основная наука, изучающая общество – историческая – включает в себя холизацию, поэтому-то работа историка сродни работе следователя.

Однако теория общества и истории развита слабо. Чтобы вскрыть причины этого положения, надо вспомнить, что деятельность людей, изучаемая исторической наукой, направляется сознанием. Отсюда иллюзия первичности сознания (*идеалистическое* понимание истории), возникающая так же неизбежно, как в науках о природе – стихийный материализм. Поэтому здесь материализм должен быть сознательным, *материалистическому* пониманию истории надо учиться.

Общество в развитии – история; изучать их можно лишь вместе: «Нет и не может быть разных отдельных общих теорий истории и общества. Должна существовать одна единая общая теория общества и истории... Философия общества и истории (социоисториософия) и общая теория общества и истории (социоисториономия) — две части одной единой научной дисциплины — социоисториологии» (С. 40).

Единственная научная философия и тем самым общая теория общества и истории – та, что открыта Марксом и носит название «исторический материализм». «Исторический материализм в узком смысле есть марксистская социоисториософия, в широком — включает её в себя. Это является основанием называть её философией. Исторический материализм в широком смысле включает в себя общую теорию общества и истории. На этом основании его называют марксистской социологией. Последнее не вполне верно, ибо исторический материализм даже в самом широком смысле не включает в себя не только эмпирическую, но и частную теоретическую социологию. Ещё одна неточность заключалась в том, что исторический материализм в широком смысле рассматривался как компонент марксизма. На самом деле компонентом марксизма является лишь исторический материализм в узком смысле» (С. 41). Все иные попытки изучать общество приводят либо к биологизации, либо к психологизации социального. К множеству приведённых в книге высказываний историков, экономистов, социологов о принципиальном отличии марксизма от всего про-

чего, что пишется на социальные темы, добавлю: «Вклад Маркса в науку был настолько важным и имел такое влияние на способ мышления как его противников, так и сторонников, что в наше время найти среди историков и социологов чистого немарксиста так же сложно, как среди географов — защитников теории плоскости Земли. В этом отношении все мы — марксисты». Это Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983) — английский экономист. Я бы уточнил, что пишущих на социальные темы немарксистов и пишущих о плоской Земле негеографов, конечно, всё больше и больше, но к науке они отношения не имеют. Марксист, подчёркивает Ю. И. Семенов, должен быть ортодоксальным, т. е. принимать основные идеи «ядра» марксизма, но не догматическим, т. е. уметь решать, исходя из этих идей, проблемы, не решённые классиками.

Блестящим примером ортодоксального творческого марксизма является и эта книга, и всё наследие Ю. И. Семенова. В частности, им показано, что человеческое общество всегда представляет собой совокупность множества *конкретных отдельных обществ*: Афины, Франция, Россия и т. п. Каждое такое общество локализовано во времени и пространстве и является относительно самостоятельной единицей исторического развития. Для обозначения отдельного конкретного общества Ю. И. Семёновым предложен термин «*социально-исторический (социоисторический) организм*» (сокращенно – «*социор*»). В работах классиков марксизма это понятие отсутствовало, но без него изучать историю невозможно. Завершается часть очерком создания материалистического (*именно!* – Г.З.) понимания истории, впервые появившимся в «Философии истории» и уже ставшим без преувеличения классическим.

Вторая часть книги – «**Производство и общество**». «...вся история человечества не что иное, как вариации на одну и ту же тему: производство и потребление ценностей»¹ - попытался высмеять марксизм неудачливый либеральный политик Герберт Луи Сэмюэл (1870-1963) и неожиданно «с изнанки» подтвердил его правоту. Без темы нет вариаций.

Основой общества является производство. Люди в процессе производства вступают в *производственные отношения*. Их суть – та или иная форма *собственности на средства производства*, без чего невозможно производство и, следовательно, существование человека. Производственные отношения существуют вне общественного сознания и определяют его. Именно в этом и только в этом смысле они материальны (буду использовать этот термин). Материальность производственных отношений отличает их от *всех остальных отношений*, существующих в обществе (политические, правовые, моральные и т. д.). Эти последние зависят от общественного сознания. Для (1) *общественного сознания* (политические, правовые, научные, моральные и др. *идеи*) и (2) *зависящих от него всех остальных общественных отно-*

¹ Цит.: [5].

шений, вместе составляющих *надстройку* общества, производственные отношения выступают как *базис*. В свою очередь характер производственных отношений определяются уровнем развития *производительных сил общества* (люди, использующие орудия труда), неодинаковым для разных обществ и разных стадий их развития. Этим и обеспечивается *материальность* производственных отношений (*первичность* общественного бытия перед общественным сознанием): для того, чтобы мыслить определённым образом, люди должны определённым образом трудиться. Именно так и реализуется научный=марксистский подход к истории: за разнообразием надстроечных явлений увидеть базисные процессы – смену, взлёт, упадок и снова смену производственных отношений! Сами надстроечные явления, разумеется, объяснением не отменяются (как почему-то многие боятся), они объясняются. Одним из важнейших открытий Ю. И. Семенова является полное опровержение распространённого среди немарксистов и псевдо-марксистов тезиса об отсутствии экономической детерминации до капитализма. Во всех обществах, кроме капиталистического, производственные отношения действуют через другие (моральные, правовые, идеологические) отношения, т. е. определяют поведение людей не напрямую, а косвенно, через внеэкономическое принуждение к труду. Такие экономики Ю. И. Семёнов называет *трансэкономиками*. В отличие от трансэкономик, рыночная экономика, основанная на экономическом принуждении к труду – *ортоэкономика*. Это относится как к капитализму, так и к докапиталистическому рынку.

Часть 3 – **«Общественно-экономические формации: проблема их бытия и смены»** содержит уже известную читателям – и, снова рискну сказать, классическую – *теорию стадий всемирной истории, выделенных по способу производства* – общественно-экономических формаций. Формации (общее) существуют в социорах (единичном); в сознании учёного они существуют в чистом виде (обладают самобытием); смена формаций происходит для человеческого общества в целом – *глобально-стадиальный подход*. Типы социоров, выделенные по способу производства, но не являющиеся стадиями всемирной истории – общественно-экономические *параформации*.

Часть 4 – **«Социальное и биологическое»**. Эта проблема (её решение охватывает и следующую часть) – базисная для понимания человеком самого себя; неслучайно именно с её диалектического решения начинается марксизм. Социальное – не биологическое и не анти-биологическое, а снятое биологическое. Человек не животное и не анти-животное, он (мы) – снятое животное. Поскольку вульгарный материализм, сводящий человека к животному, распространён в наше время не меньше различных форм идеализма, для читателей, не знакомых с работами Ю. И. Семенова, эта часть явится откровением. Остальным кратко сообщаю ход изложения знакомого материала: расы и расизм – народы (этноты) и этнические процессы – культура и культурные процессы – социальная организация воспроизводства человека (брак и

семья).

Раса – совокупность людей, обладающих *особым набором передающихся по наследству телесных (морфологических) признаков*. Она не имеет отношения ни к этносам, ни к нациям, ни к классам. Это явление биологическое, обусловленное генетической наследственностью (этнос – культурной преемственностью). Зато расизм (выделение высшей породы людей) – явление социальное, это идеология, имеющая целью оправдать социальное неравенство. В качестве «высшей породы» могут выступать раса (расорасизм), этнос (этнорасизм), класс (социорасизм). Этнос – группа людей, *имеющих общую культуру*. Культура – общественно значимый *опыт* (сущность) и *совокупность* всех явлений, в которых воплощён и закреплён этот социально значимый опыт (проявление сущности): нет явлений культуры, которые были бы только явлениями культуры и ничем другим. Брак – явление *социальное*, это *права и обязанности*; при первой форме брака – дуальнородовой – права и обязанности были у родов; отношения же, разумеется, возможны лишь между индивидами. Индивидуальный брак и соответственно семья появляются в первобытности, но много позже. В классовом обществе брак становится патриархическим (господство мужчины-собственника); при капитализме такой брак разрушается, но нового не возникает – старое общество не может создать новую мораль. У животных брака нет и быть и не может, у человека он (в отличие от семьи) необходим: так называемая «сексуальная революция» ведёт к чудовищному регрессу – возрождению промискуитета (отсутствия норм в данной сфере) и тем самым к уничтожению человека, превращению его в расчётливое и похотливое животное, занятое поиском денег для покупки развлечений.

Часть 5 – **«Человеческая деятельность и историческая необходимость»** содержит 10 глав. Логика такова: понятие власти – её эволюция от доклассового общества к классовому (с государством и правом) – социальное расслоение, борьба и её идеологическое оформление – свобода воли (без которой всё вышеназванное невозможно) – свобода и историческая необходимость.

Власть – отношение между (1) какой-то объективной силой и (2) волей индивидов, заключающееся в том, что (1) *детерминирует* (2). (1) может быть природным или *социальным* явлением. Нас будет интересовать только второй случай, а в нём – только вариант, когда (1) – это *воля* (а не рынок, например). Среди видов такой власти, в свою очередь, рассмотрена только власть в *обществе* (социоре), а не в отдельных входящих в его состав различного рода образованиях (семья, хозяйственная ячейка, учебное заведение, политическая партия и др.).

Общественная власть представляет собой сложное явление, включающее в себя несколько моментов. Первым является властная воля, вторым — носитель властной воли, субъект власти, третьим — подвластные воли, четвертым — носители подвластных волей, объекты власти. Пятым моментом власти является отношение между

властной волей и подвластными волями, которое состоит в том, что властная воля определяет, детерминирует подвластные воли. Это и есть собственно общественная власть в узком смысле этого слова. Шестой момент власти — это сила, при помощи которой властная воля детерминирует подвластные воли.

Двумя формами проявления такой власти, иначе говоря – формами социальной воли, являются мораль и право (которое возникло позже). *Мораль* – форма общественной воли, *интериоризированной*, усвоенной людьми, живущими в данном обществе. В первобытности возникла ещё одна форма регулирования отношения между людьми, которую принято называть *обычным правом*. Оно и право классового общества (*официальное право*) – две формы права. Общее у них – восстановление справедливости (первоначально это понятие возникло в сфере права и лишь потом перешло в мораль) с помощью физической силы, отличие – в том, что обычное право возникло как межсоциорное («международное») и ему не присущи понятия «преступление», «суд», «приговор» и т. д.

С переходом к цивилизации и расколом общества на классы с диаметрально противоположными интересами единую волю общества сменили две противоположно направленные воли. Но общество продолжало по-прежнему нуждаться в единой власти. В этих условиях единственным способом обеспечения единства власти было навязывание всему обществу воли одного класса, а именно класса эксплуататоров. Это могло быть сделано только путём применения силы, что было невозможно без создания специального аппарата насилия. Так возникли государство, государственный аппарат, а затем и государственное (официальное, законное) право, разделённое на уголовное и гражданское.

Социальное расслоение – неизбежное следствие частной собственности как стимула к труду: одни люди заставляют работать других. Возникают классы и классовая борьба. Классовое и другие формы социального деления относятся к различным уровням и не могут рассматриваться как антагонисты – они существуют одновременно, а не как стадии развития социального расслоения. Сословия (и их крайняя форма – касты) – группы людей, неравные перед законом. С исчезновением сословного деления общества возникают нации. «Нация» – не форма этнической общности людей. Нация – совокупность людей, *имеющих общее отечество* или стремящихся к этому. В нацию людей сплачивают интересы. Основа нации – принадлежность к определённому *социально-историческому организму*. Он является отечеством населяющих его людей постольку, поскольку его существование отвечает их интересам. Борьба наций столь же реальна, как борьба классов, и наоборот.

Интересы осознаются в иллюзорной идеологической форме. Однако эти иллюзии всё равно отражают реальность, поэтому они необходимы в борьбе.

Обо всём этом имеет смысл говорить только если человек обладает мышлением и волей, т. е. если он не животное. Биологизаторы, плодящие книги вроде «Биология

поведения человека и других зверей», отрицают сами себя: лошадь Пржевальского таких книг не пишет именно потому, что она – животное. Человек, объявляющий людей животными – явление социальное, вызванное частично идеологией (в отличие от времён Руссо и даже Дарвина, сейчас к природе апеллируют правые: сказать «человек – животное» значит сказать «люди неравны»), частично невежеством – незнанием диалектики, когда приходится выбирать между двумя ошибками: «человек – животное» и «человек не имеет отношения к животным». Решение понятно. Поскольку человек, в отличие от животного, преобразует мир трудом, он мыслит: «Производительная деятельность по самой своей природе с необходимостью предполагает возникновение мышления и воли. Зародившись первоначально в оболочке условно-рефлекторной деятельности, она не может в ней развиваться и с неизбежностью рождает мышление и волю, т. е. (в совокупности – Г.З.) дух. Материальная, практическая активность порождает идеальную активность, ибо без неё развиваться не может» (С. 389).

Мы вмешиваемся в процессы, протекающие в мире, вне нашего сознания. «Если бы в мире существовала только необходимость, то ни о какой свободе не могло бы быть и речи. Точно также обстояло бы и при существовании в нем одной лишь случайности. Но в мире бытуют и предопределённость, и неопределённость, возможность и действительность, вероятность, случайность и необходимость, а тем самым и вариативность, альтернативность развития. Все это делает свободу возможной, но не более того. В природе самой по себе никакой свободы нет, что нисколько не исключает признания бытия в ней вариативности, альтернативности. Свобода возникает только с человеком и присуща только человеку» (С. 410).

Свобода – господство человека над обстоятельствами, основанное на познании необходимости и обладании средствами, достаточными для преобразования действительности. Она относительна, т. е. частична – и есть, и нет. Следует различать *реальную* свободу, о которой шла речь, и *формальную* – выбор поведения. Свободен тот, кто может поставить себе цель и достичь её, тот, кто *выбирает результат*.

«Решение проблемы свободы и необходимости, т. е. свободы человека, позволяет до конца разобраться и в вопросе свободы воли (власти человеческого духа над телом – Г.З.). Человек всегда в принципе обладает способностью выбора одного из возможных образов действия. Но в сфере несвободной практической деятельности он не может предвидеть ни хода, ни исхода ни одного из этих способов действия. И дело здесь не просто в познавательной беспомощности. Было бы ошибочно полагать, что ход и исход этих возможных образов поведения в действительности предопределён, а мы в силу незнания неспособны это предвидеть. Главное, что нужно понять: в самой объективной реальности ход и исход этих действий, ход и исход событий никогда полностью не предопределён» (С.417). Человек господствует над

необходимостью настолько, насколько он её *знает* и насколько *может* использовать в своих интересах.

Всё сказанное до этого момента исчерпывающе точно. Но дальше идёт сюжет, вызвавший у меня странные чувства. Рассуждений на тему «роль личности в истории на примере Наполеона Бонапарта» существует много; концепция Ю. И. Семенова состоит в следующем: «Нормальная жизнь в ставшей буржуазной стране требует пусть ограниченной, но все же демократии, механизмов легитимного реального контроля за действиями исполнительной власти. Жубер и Бернадот на это, скорее всего, пошли бы. Ведь Карл XIV (Бернадот – Г.З.) был конституционным монархом. Но Бонапарт был человеком другого склада. Он не допускал и мысли о каком-либо контроле. Поэтому он принимал все меры, чтобы сохранить режим чрезвычайщины. Лучший способ для этого — постоянно воевать. Многие войны Наполеона диктовались интересами не французской буржуазии, а его личными... успехи вскружили ему голову. Он стал ставить перед собой невыполнимые задачи... Так как и Жубер, и Бернадот — в случае прихода к власти — пошли бы на либерализацию, вести бесконечные войны им было бы ни к чему. Они бы ограничились защитой территории страны. И тогда история Франции, да и отчасти всей Европы, была бы иной» (С. 424).

На мой взгляд, это полностью неверно. Конечно, тема «что было бы, если» обычно считается ненаучной, но разговор начал не я, а при нашей неизбывной склонности к догматизму один такой камешек (в следующей главе будет ещё один) может вызвать лавину схоластики. Итак. Составляя свою идеефактуальную картину, Ю. И. Семенов упустил важнейший факт – положение Франции в мире-системе, а именно её претензии на гегемонию. Гегемон *необходим*, как и ядро, как и периферия. Голландская гегемония клонилась к упадку и была окончательно уничтожена захватом Голландии в 1795 году армией Французской республики. Возглавить мир-систему могли либо Англия, либо Франция. Гегемония в мире-системе обеспечивается 30летней "войной за гегемонию" (1618-1648, 1792-1815, 1914-1945), что на огромном фактическом материале обосновано И.Валлерстайном. Период 1792-1815 годов возможно понять, лишь исходя не из личности Наполеона или даже экономики Франции, а из экономического устройства мира-системы. Французская революция должна была привести французскую буржуазию к власти не только во Франции, но и в мире. Первое оказалось выполнимо, второе нет: здесь на её пути стал более сильный соперник – английская буржуазия. Кто бы ни возглавил буржуазную Францию – Жубер, Гош (смерть в 29 лет от пневмонии не неизбежна) и т. д., он должен был воевать против Англии и её континентальных наёмников – европейских монархий. Попробуй он «ограничиться защитой территории страны», и интервенты вошли бы в Париж не в 1814 году, а раньше. Для мирного пути нужно согласие обеих сторон; «мы понравим-

ся врагу, лишь если перережем себе горло»² - когда-то предупредил Кромвеля солдат-левеллер. И Кромвель, и Наполеон, и руководство СССР (не говоря уж о РФ), пренебрегая этим советом, старались понравиться врагам – но всё-таки до известной степени! Полностью перейти к обороне – это самоубийство; ни один буржуазный диктатор Франции в тот момент не совершил бы такой оплошности. Он мог короноваться, мог придумать себе, как Кромвель, новый титул, но вести наступательные войны с целью задушить Англию экономически, заставив её разбитых сателлитов стать своими сателлитами, он был обязан. Империи могло и не быть; континентальной блокады не могло не быть. Бесконечные войны – лишь средство для её осуществления. Наполеон идеально подходил к этой роли по своим личным качествам (одержимость военными действиями) – такие «люди на своём месте» и остаются в истории. (Аналогично: можно сказать «проводит политарный террор не Иван Грозный, а кто-то другой, более дальновидный, он убил бы меньше людей и достиг лучших результатов, династия не пресеклась бы, Смуты не было бы и т. д.» – но политарный террор проводят люди определённого психического склада, люди, которым нравится убивать – поэтому он всегда выходит за рамки необходимого, а их, к слову, не стоит считать национальными героями.)

Неизбежно было и поражение одной из сторон: проиграть должна была либо (скорее всего) Франция, либо Англия. Наполеон проиграл не потому, что выбрал неверный путь; нет, на единственном пути он совершил ошибки в испанских и русских делах, недооценив противника – но вероятность подобных ошибок очень велика. Экономическая мощь Англии взяла своё – ошибки Наполеона стали её триумфом. Ватерлоо – катастрофа, сопоставимая с распадом СССР: революционная, хоть и переродившаяся, страна побеждена противниками справа (в данном случае – самодержцами на службе британского капитала). Начинается регресс – Реставрация (тогда недолгая, потому что прогресс в целом не прервался, но современники этого не знали, отсюда безнадежное отчаяние романтизма). Всего этого не могло не быть, как и ответной Июльской революции, завершившей период 1789-1830 гг. Пример Бернадота как раз иллюстрирует сказанное: он смог стать конституционным монархом именно потому, что Швеция – не Франция, она никогда не претендовала на гегемонию и не нуждалась в буржуазной диктатуре. Предав Францию (а не только Наполеона), он привёл Швецию в строй британских сателлитов.

6 часть книги – **«Формы общественного сознания»**: наука, философия, искусство, религия и мифология. Рассказ о них базируется на прежних работах, от чего выигрывает изложение всех тем, кроме искусства.

Цель науки – получение истинных знаний. Наука существует в форме теорий, содержащих истинное знание о мире; путь к ним от фактов обрисован в 1 части. Их

² См.: [1].

словесная оболочка – текст. Выучить текст – не значит усвоить теорию. «Усвоить» – «сделать своим», самостоятельно реконструировать мир на основе чужой реконструкции, о которой человек узнаёт из научного текста. Текст в данном случае играет роль инструкции по воссозданию мира в сознании. Научное знание не рождается готовым: теории возникают из гипотез, гипотезы создаются людьми. Всякая мысль появляется в чьей-нибудь голове. Это относится не только к первооткрывателям, но и к людям, усвоившим открытия.

«Настоящая философия, но не всевозможные подделки под неё, есть наука. И как всякая наука, она занимается исследованием, т. е. целенаправленным систематическим познанием. И самый важный вопрос состоит в том, что же именно она исследует, изучает. Можно поставить его ещё резче: есть ли у неё такой объект исследования, который изучает только она и никакая другая наука» (С.446). *Философия* определяется Ю. И. Семеновым как наука об истине, как теория и метод познания, как наука о мышлении, тем самым – как логика разумного мышления. Основной вопрос философии обуславливает структуру философского знания. «Определить мир (материю, бытие и т. п.) и сознание (мышление, дух и т. п.) можно только одним единственным способом: раскрыть отношения между ними, указать, какая из этих двух реальностей является первичной и какая вторичной, производной. А это означает, что нельзя определить мир, не дав одновременно определения сознанию, нельзя определить сознание, не дав одновременно определения миру. Поэтому философия, являясь наукой о познании истины, не может не быть одновременно и самым общим взглядом на мир, т. е. самым общим, предельно общим мировоззрением» (С. 456).

Религия – вера в сверхъестественную силу, от которой зависит исход человеческой деятельности, а тем самым – судьба и жизнь человека. Корни религии – не в сознании, а в мире, в неудачах деятельности человека по преобразованию мира. Вначале было Дело – это верно для любой проблемы; если дело не получалось – возникала религия. От религии следует отличать *мифологию*. Миф «объясняет» природные и социальные явления результатом деятельности разумных существ. Если религия – псевдопомощь, то миф – псевдообъяснение. Религия возникает, когда что-то не получается; миф – когда человек чего-то не понимает. В первобытности они существовали порознь; в классовом обществе слились.

Теперь об *искусстве*. Это и есть тот второй камешек, который надо остановить, пока не пошла лавина.³ Ю. И. Семёнов опять, как и во «Введении», некритически принимает мнение Л. Н. Толстого (1828-1910) – цель искусства состоит в передаче эмоций от одного человека другим людям. Это *результат* (далеко не весь!), но не

³ Весь фрагмент об искусстве, к сожалению, вошёл в новое издание «Введения» в 7 книгах (книга 6, 2024).

суть и не специфика искусства: передать мысли и эмоции можно, не прибегая к художественному творчеству. Не буду повторять цитированный в прошлой рецензии приговор учёных – Л. С. Выготского (1896-1934) и А. Н. Веселовского (1838-1906). В отличие от них Л. Н. Толстой был дилетантом в эстетике, к тому же предельно предвзятым: противопоставление добра и красоты, при котором утверждение первого означает отрицание второго, было для него догмой.

“Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства [2]”. Чудо искусства, пишет Л. С. Выготский, должно напоминать не безотрадное чудо насыщения тысячи человек пятью хлебами, а иное – превращение воды в вино. Содержание искусства – это то, что оно отражает, то есть *эстетическое в мире (сужено – красота)*, а не просто наши эмоции по поводу мира. Поэт, как точно заметил Иоганн Петер Эккерман (1792-1854), “печётся только о целом - наши слёзы ему не надобны [9]”.

Художник не просто говорит: “Остановись, мгновенье!”, а ещё и: “Ты прекрасно!” В марксистской эстетике эти проблемы решил Тодор Павлов (1890-1977): «правда искусства является и должна быть не просто правдой, не какой бы то ни было правдой, а художественной правдой, то есть правдой-красотой, а с другой стороны, красота искусства... не только немислима, но и не нужна человеку, если она не является красотой-правдой [6]».

При определении искусства надо исходить не из человеческой деятельности, а из существующей в мире красоты. В противном случае оно окажется манипулированием людьми. Платон и Л. Н. Толстой, по разным причинам, считали именно так (но – к их чести – были настолько последовательны, что отвергали красоту в мире, чего Юрий Иванович, конечно, не делает). То же читаем в данной книге: «Искусство возникло как один из способов влиять на эмоциональный мир человека и тем самым на его настроение, поведение и жизнь в целом» (С. 484).

Стоило бы задуматься, что отсюда следует. А следствия весьма неприятны – для правды-красоты и тем самым для искусства как такового: *правда* в искусстве становится чем-то малозначительным (*влиять*, а не отражать), поэтому исчезает *преemptивность* в искусстве, возможная только в том случае, если искусство отражает мир, а не просто чьи-то интересы (всё это мы уже проходили во времена ЛеФа и Пролеткульта и с большим трудом преодолели), тем более исчезает разница между *красотой* и уродством, что означает оправдание и любых мерзостей, зачисляемых при капитализме в разряд искусства (кто усомнится в том, что публичный акт скотоложества О. Кулика влияет на наш эмоциональный мир?), и продажности автора и произведения (если искусство – лишь способ влиять, то *зачем* влиять? ответ «чтобы заработать» не хуже любого другого) – «Остановись, мгновенье! Ты безобразно! Покупайте!»... и, в конце концов, признание ненужности искусства – воспитывать, учить, развлекать и т. д. можно, не прибегая к художественному творчеству.

Ошибка (вызванная тем, что Юрий Иванович никогда прежде не исследовал эстетические проблемы, иначе мы и тут имели бы дело с открытиями) настолько банальна, что заранее известен следующий шаг: человек, отделивший искусство от красоты, начинает смутно понимать, что он растворил искусство в манипулировании и задумываться о том, чем же «*один из способов*» отличается от других видов манипулирования, после чего хватается за слово «форма», увы, оказывающееся не спастельным кругом, а миражом – ибо какая-то форма, как и какое-то содержание, есть всегда. Юрий Иванович не наступает на эти грабли лишь потому, что бросает проблему на полпути и переходит к совсем другой теме с совсем других позиций: на примере литературы им продемонстрировано то, что эстетики называют мимесисом – отражением реальности в искусстве. «Искусство помимо всего прочего есть познание мира. Это особенно наглядно видно на примере литературы» (С. 484). Дальше Ю. И. Семёнов имеет дело уже со знакомыми ему проблемами: внутренняя логика поиска писателем единичных фактов, их типизация, возникновение художественной идеофактуальной картины, её текстуализация, наконец – оживление («ревитализация») в сознании читателя текста литературного произведения (к слову, эмоции, возникающие при этом, могут весьма отличаться от авторских!). Это не что иное, как конкретизация известного в эстетике (как минимум со времён Горгия) диалектического тезиса: искусство – и правда, и ложь. Тут можно говорить о вкладе Ю. И. Семёнова в эстетику, который, к сожалению, меньше, чем мог бы быть.

В части 7 – **«Всемирная история в свете глобально-формационного подхода»** - рассматриваются основные периоды истории человечества. Читатель, открывший Семёнова впервые, будет потрясён тем, как на 100 страницах (525-625) можно изложить всемирную историю не только в единстве, но и в разнообразии. Даны характеристики и вехи развития всех формаций и известных на данный момент параформаций, при этом не забыты и важнейшие факты. Особое внимание, конечно, уделено возникновению и гибели *неополитаризма* в СССР и результатам реставрации *зависимого капитализма*.

Для читателя, знакомого с основными работами Ю. И. Семенова, наибольший интерес представит концепция становления классового общества у восточных славян и народов Центральной и Северной Европы, несколько отличающаяся от прежней. Раньше упор был сделан на корпоративную собственность княжеских семей вроде Рюриковичей («нобиларизм»), теперь – на взаимодействие и борьбу старых боярских («доминомагнарных») и новых дружинных («милитарных») отношений собственности и тем самым – власти. «Государство возникает тогда, когда появляются особые отряды вооруженных людей, не совпадающие непосредственно с населением. Дружины викингов идеально подходили для выполнения такой роли. Это во-первых. Во-вторых, предводители дружин — конунги — не были тесно связаны ни с одной из местных боярских клик, не принадлежали ни к одной из них» (С. 552); ста-

новьясь князьями, конунги были ограничены в своей власти – политаризм не возник. В Северной Европе слабость знати привела к политомагнарной параформации; в Восточной, напротив, сила – к доминамагнарной. От гипотезы «нобиларизма» Юрий Иванович отказался (знаю из разговоров с ним); теперешний вариант показывает, из какой мухи вырос слон «норманнской теории», но роль Рюриковичей, Пястовичей в Польше и т. д. остаётся неясной; не будучи специалистом, могу лишь надеяться на появление историков, способных связать факты идеями Ю. И. Семенова и тем создать теорию. Подробнее, чем раньше, разобрано возникновение в России своеобразной формы политарных отношений — политарно-крепостнических. «Становление сильной княжеской власти предполагало создание мощного войска, прямо подчинённого великому князю, полностью зависящего от него и преданного ему. Но главным было создание новой системы землевладения, способной заместить старую — вотчинную. И было найдено такое решение одной проблемы, которое одновременно являлось решением и для второй. Оно состояло в создании поместной системы» (С. 565). Прикрепление работника к земле (превращение его из арендатора в крепостного крестьянина) было неизбежным следствием.

Часть 8 – **«Современность: основные тенденции и перспективы исторического развития»** включает две насыщенные фактами главы: «Империалистическая глобализация и глобальная классовая борьба» и «Капитализм в тупике». Тупик, в который капитализм загнал человечество, проявляется буквально во всём – морали, науке, искусстве, политике и даже в быту. Приведу (в дополнение) поразительные факты, невозможные в прошлом веке: «жертвенность, касающаяся бытовых привычек западного обывателя и появившаяся как следствие энергетического кризиса, настойчиво продвигается в общественном сознании в качестве образца для подражания. Так, американское издание *The New York Post* познакомило своих читателей с мнением неких экспертов, внезапно пришедших к выводу, что ежедневный душ носит чисто «показушный» характер и не приносит реальной пользы для здоровья. Дальше больше. Оказывается, вредно не только соблюдение личной гигиены, но и регулярная уборка жилища. Как заявила доцент Университета Торонто Сара Хейнс, «точно так же, как поддержание здорового баланса микробов в организме человека является ключом к предотвращению болезней, здоровая смесь микробов в наших домах может положительно влиять на наше здоровье и благополучие.»⁴ Кроме грязи, рынок оставляет людям дурман: «Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам предлагает ввести госрегулирование производства и оборота самогонных аппаратов... дать

⁴ Белов А. «Зелёная повестка» в Европе. Пропаганда неряшливости – как следствие интеллектуальной деградации и заказа глобалистов.
<https://fondsk.ru/news/2024/05/25/zelyonaya-povestka-v-evrope-nazlobabushkene-pomoyu-ushi.html>

индивидуальным предпринимателям возможность получить лицензии на розничную продажу алкоголя, а также снизить требования для получения лицензии на розничную продажу алкоголя для магазинов на селе»; «Немецкие политики договорились легализовать марихуану. Производство и продажа конопли в ФРГ может превратиться в многомиллиардный бизнес» (как нарочно, статьи помещены рядом в одном номере газеты) [3].

К деградации ведёт несовместимость неолиберального капитализма с наукой: «В «Дороге к рабству» в главе с пугающим названием «Тоталитаристы среди нас» Хайек изобличает «призывы учёных к “научной” организации общества» и ужасается таким качествам интеллектуалов, как «надменность, с которой специалисты воспринимают мнения простых людей, и презрение ко всему, что не является результатом сознательной организации». Что же он предлагает в качестве альтернативы? Если знание, которое охватывает капитализм в его тотальности, разрушительно и ведёт к тоталитаризму, то есть ли такой тип гносеологии, который мы можем практиковать без страха превратиться в социалистов или коммунистов? Хайек находит это знание в повседневной деятельности экономических агентов, то есть предприятий и отдельных индивидов... Для институтов образования это означало две вещи: во-первых, рынок внедряется между ними и внутри них, среди их работников; во-вторых, уничтожается университетская традиция тотализирующего знания... Неолиберальный университет, таким образом, сосредоточен на том, чтобы культивировать в своих сотрудниках получение распределённого знания, знания о том, как стать успешным и заработать больше, соответствовать внедрённым сверху рейтингам. Кроме того, на неолиберальные университеты возложена задача, с одной стороны, соответствовать международным рейтингам, а с другой, постепенно трансформироваться в коммерческие тренинг-центры, обучающие распределённому знанию. Для других форм знания в неолиберальном университете пространства все меньше и меньше, они квалифицируются как «чистая теория» или как знания, «бесполезные в реальной жизни»... Здравым смыслом стало то, что публикация в Scopus лучше, чем публикация не из этого списка, а учёный с более высоким индексом Хирша превосходит того, у кого этот индекс ниже.»⁵

Такое будущее невозможно; направление развития, ведущее в пропасть, должно быть заменено на противоположное. Юрий Иванович одним из первых стал использовать введённые Гуннарсом Карлом Мюрдалем (1898-1987)

понятия «глобальные классы» и «глобальная классовая борьба», что помогло ему безошибочно определить своё отношение к политическим событиям. Поэтому

⁵ Квачев В. Мерзейшая мощь: уничтожение знания как проект. неолиберализации российского образования <https://spectate.ru/neoliberal-cond/>

ещё в 1 издании «Философии истории» (1999) он констатировал: «Но вопреки Фукуяме имеются все основания полагать, что человечество в конце XX в. вступило в период величайших потрясений, которые и определяют его будущее [7]».

Потрясения настали, и в обозримом будущем возможно всё, кроме мира и стабильности. Понять происходящее – для учёного=марксиста профессиональная необходимость. И, если человечество выживет, оно запомнит, что именно Ю. И. Семенов дал ответ: «Россия сейчас стала возмутителем спокойствия, и она превращается в объединителя всех, кто недоволен порядком, который установлен в мире Западом. Запад стоит перед угрозой лишиться той огромной дани, что платит ему периферия. Именно поэтому Запад сейчас так ненавидит Россию и принимает все меры, чтобы поставить её снова на колени, а если возможно, и уничтожить. Периферия в случае объединения способна одержать победу в глобальной классовой борьбе. А эта победа откроет возможность не только уничтожения грабежа стран периферии Западом, но и ликвидации капитализма, который к нашему времени исчерпал себя и стал главным препятствием на пути прогресса человечества» (С. 649). Наука всегда рассеивает туман идеологий, в данном случае – как радужных снов правых о «многополярном» капиталистическом мире, так и паранойи псевдо-левых, вопреки фактам твердящих об «империалистической войне», вызывая в памяти слова Маркса: «до того сбиты с толку роковыми февральскими событиями, что утратили всякое понимание истории, даже понимание своих собственных прошлых поступков [4]».

Сказать, что книга вышла вовремя, для такой книги и такого времени значит наполнить банальные слова уникальным смыслом. Мы оказались застигнуты невиданными, хотя и предсказуемыми событиями. Человечество приступило всё-таки к своему освобождению, к «штурму неба», говоря словами Маркса – и разумеется, осознаёт это в основном в иллюзорной идеологической форме. Глобальные низы не хотят жить по-старому, глобальные верхи не могут управлять по-старому, не развязывая мировую войну. Опасность применения ядерного оружия с почти неизбежной в этом случае гибелью всего живого на Земле весьма велика, но, пока этого не произошло, мы можем воочию видеть ход истории – то есть именно то, ключ к пониманию чего содержится в книге Ю. И. Семенова. Со страниц книги мы выходим на просторы истории.

Ни одна страна, кроме России, не может стать лидером восставшей периферии; поэтому Россия была собой, когда была Советским Союзом; капиталистическая РФ частично вернулась к этой роли, сильно расшатав глобальную тюрьму, бесчеловечный порядок, установленный на Земле; конструктивной альтернативы ему мы сами по себе дать не можем, т. к. являемся его частью – руководство РФ не собиралось и не собирается всерьёз вести антиимпериалистическую борьбу. Но историческая необходимость не спрашивает его согласия, как не спрашивала согласия подлинно великих людей – от Александра и Цезаря до Ленина – на совершение ими необходи-

мых для истории дел. Глобальная классовая борьба движется к кульминации, приобретающая характер революционной войны периферии против центра. «Теперь поздно гасить огонь. Мы должны его раздуть!» - записал в дневнике Генри Вордсворт Лонгфелло (1807-1882), узнав об отделении южных штатов. Мы можем только повторить эти мудрые и жестокие слова. Пусть сильнее грянет буря!

Литература

1. Барг М.А. Кромвель и его время. М., 1960. С. 178.
 2. Выготский Л.С. Психология искусства. Минск. 1998. С. 272.
 3. Комраков А. Сенаторы готовят революцию на рынке алкоголя. Никифоров О. Немецкие политики договорились легализовать марихуану // Независимая газета. 2021. 15 ноября.
 4. Маркс К., Энгельс Ф. Рецензии из "Новой Рейнской газеты" // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 7. С. 218.
 5. Мортон А.Л. Английская утопия. М., 1956. С. 250.
 6. Павлов Т. Избранные труды по эстетике. М., 1978. С. 341.
 7. Семёнов Ю.И. Философия истории. М., 1999. С. 285.
 8. Семёнов Ю.И. Философия истории. М., 2013. С. 316.
 9. Эккерман И.П. Разговоры с Гёте. Ереван. 1988. С. 8.
-